

OER-praksis på Det Kgl. Bibliotek, fase 2: Fund og anbefalinger

“OER is sharing” by giulia.forsythe is licensed under CC cc0-1.0

Januar 2025

Fase 2 Rapport, OER-projekt:

Hazel Engelsmann (HE), Søren Willer Hansen (SWH), Pernille Nailor (PN) og Lorna Wildgaard (LW)

Det Kgl. Bibliotek, Biblioteksservice & Partnerskaber

AU Library

Roskilde
Universitetsbibliotek

KØBENHAVNS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

OER-praksis på Det Kgl. Bibliotek, fase 2: Fund og anbefalinger	1
Resumé	3
1. Intro om Fase 2.....	4
Workshoppens forløb	5
Projektgruppens observationer	6
Refleksionsøvelse og opsamling i plenum	7
Potentialer i LearningLib	7
Udfordringer i LearningLib	7
Forslag til kompetenceudvikling i LearningLib workshops	8
Anvendelse af LearningLib medfører en kulturændring.....	8
Resultat.....	10
Opgave 1: Summeøvelsen (se bilag 3)	10
Opgave 2: Prioritering og konkrete arbejdsopgaver	10
Resultat	12
Respondenterne	12
Udfordringer og begrænsninger ved spørgeskemaundersøgelsen	17
Diskussion	18
Anbefalinger	21
Bilag 2: Padlet-øvelse (workshop).....	26
Bilag 3: Summeøvelse og brainstorm (netværksdag)	27
Bilag 4: Spørgeskema	28
Bilag 5: rangordning af funktioner på en platform/ et værktøj.	33
Bilag 6: Rangering af ønskede platformsfunktioner til publicering af undervisningsmaterialer.	36
Bilag 7: Figur 1: Rangordning af respondenternes krav til OER værktøjer/platform.	38

Resumé

Denne rapport opsummerer fase II i et projekt, der undersøger brugen af LearningLib, en platform for åbne uddannelsesressourcer (OER), på Det Kgl. Bibliotek. Projektets anden fase omfatter en workshop i København, et møde i LearningLibs netværk og en spørgeskemaundersøgelse på Det Kgl. Bibliotek. Resultaterne fremhæver både potentialet og udfordringerne ved LearningLib, herunder tekniske problemer, brugeroplevelse og behovet for bedre OER-bevidsthed og træning. Rapporten afsluttes med anbefalinger til forbedring af LearningLib og fremme af OER inden for biblioteket. Specifikke forbedringsområder inkluderer platformens funktionalitet, brugertræning og håndtering af bekymringer omkring ophavsret og tilgængelighed. Rapporten fremsætter flere anbefalinger vedrørende brugen af LearningLib og åbne uddannelsesressourcer (OER) på Det Kgl. Bibliotek (KB). Disse anbefalinger kan kategoriseres i tre hovedområder: OER, LearningLib og fremtidig træning.

Formidling af OER

- Generel formidling om hvad OER er og hvordan OER-workflows kan indlejres i eksisterende undervisnings- og formidlingspraksis på KB.
- Nye undervisere og formidlere ansat på KB, skal have obligatorisk introduktion til OER

Formidling af LearningLib

- Formidl LearningLib på KB som et eksempel på en åben platform hvor det er muligt at samarbejde om udvikling af objekter, på tværs af universitetsbibliotekerne.
- Fremme at deltagerne tilegner sig kompetencer der kan overføres i andre formidlings- og vejledningsopgaver ved at arbejde med OER.

Kurser/workshops i LearningLib og/eller OER

- Fremtidigt undervisningsmateriale om LearningLib skal fokusere på, hvordan deltagerne udvikler mindre læringsobjekter (fx H5P) som de kan bruge som en del af deres eget arbejde.
- Inkluder konkrete eksempler på læringsobjekter i undervisningsmaterialet og illustrer hvordan de indlejres i diverse undervisnings- og formidlingskanaler.
- Kompetenceudvikling i at udarbejde OER, der kan bruges til alle tre undervisningsformer (fysisk, online, blended)

Formålet med ovenstående anbefalinger er et bredt kompetenceløft hos biblioteksansatte på KB ved at udvikle en praktisk og håndgribelig tilgang til det strategiske arbejde med OER.

1. Intro om Fase 2

Opsummeringsrapporten for anden fase af “LearningLib som platform til Open Educational Resources” giver et overblik over de aktiviteter, der er udført i projektets anden fase (juli 2024 –december 2024). Fase 2 bygger videre på resultater og anbefalinger fra Fase 1, som er beskrevet i projektrapport *“Fase 1: Story-Share-and-Capture: Observationer fra en workshop om LearningLib”*, og er publiceret i projektets Zenodo bibliotek [“Open Educational Resources at the Royal Danish Library”](#)

Denne opsummeringsrapport fremhæver de opnåede resultater (nøgleresultater, erfaringer og anbefalinger) fra en workshop i udarbejdelse af online læringsressourcer i LearningLib (august 2024), afrapportering hos LearningLib-netværket (august 2024) og en survey-undersøgelse om brugen af OER og kendskab til LearningLib (november 2024).

Hovedmålet med anden fase af “LearningLib som platform til Open Educational Resources” er at opbygge viden om, hvilke muligheder og udfordringer der er i, at oprette læringsressourcer i LearningLib samt, at undersøge medarbejderes kendskab til LearningLib på tværs af universitetsbibliotekerne, herunder på KUB, RUB og AUL.

2. Workshop i København

Projektgruppen afholdt en pilot-workshop i LearningLib (LearningLib) d. 22. August 2024 i KUB Lighthouse i København. Formålet var at bygge videre på den første pilot-workshop, der fandt sted på AUL i april 2024 (jf. [Projektrapport om Fase 1 i projektet](#)) ved at implementere de erfaringer, projektgruppen her havde gjort sig. I workshop II ændrede projektgruppen bl.a. på workshoppens struktur, således at deltagerne f.eks. arbejdede sammen i mindre grupper og blev opfordret til aktivt at sparre med hinanden. Projektgruppen inkorporerede også emner, der er vigtige i forbindelse med udvikling af læringsobjekter i LearningLib, herunder særligt slutbruger/målgruppe og licens. Projektgruppen ændrede desuden måden de observerede deltagerne på. Deltagerne blev orienteret om, at de ville blive observeret på forhånd og, at alle observationer ville: 1) være anonyme (dvs. ingen identificerende informationer), 2) og blive delt med dem i løbet af dagen på

whiteboards, 3) og at hovedpointerne fra disse observationer ville indgå i projektgruppens videre arbejde.

Formålet med at observere var, at få indsigt i hvordan deltagerne interagerer med LearningLib som OER-plattform under udarbejdelsen af læringsressourcer, men også i hvordan de responderer på workshoppens format, design og indhold. Hvilke frustrationer sidder de f.eks. med, når de arbejder i LearningLib? Har de nogle "Aha!"-oplevelser i processen? Dette med henblik på at udvikle en konkret workshoppakke, som kan tilbydes på tværs af Det Kgl. Bibliotek til medarbejdere for hvem det vil være relevant at opnå konkrete kompetencer inden for OER-området til at formidle deres respektive arbejdsområder. Et tilbud der med andre ord kan sørge for at KB-medarbejdere er bedre klædt på til at udarbejde læringsobjekter til brug i, og understøttelse af, deres daglige arbejde.

Sytten KB-medarbejdere deltog i workshoppen fra hhv. Københavns Universitetsbibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek og Aarhus Universitetsbibliotek. Fra de to førstnævnte kom deltagerne fra to forskellige kerneområder: Forskerservice og Digital dannelse og undervisning. Deltagernes kendskab til, og erfaringer med, LearningLib var differentieret; en del var nybegyndere, mens andre var mere erfarne. Deres viden om og forståelse for LearningLib-plattformen afhang også meget af deres tekniske kompetencer, overordnede systemforståelse samt generelle viden om open educational resources (OER). Der var f.eks. stor variation i deres kendskab til emner som *accessibility*, ejerskab, rettigheder, attribution, deling, etc. Ligesom workshoppen i Aarhus, afspejlede workshoppen i København, hvordan KB-medarbejdere p.t. er på vidt forskellige niveauer i forhold til, hvilken viden og hvilke kompetencer de har inden for LearningLib/OER. De to workshops giver os dermed et indblik i nogle af de behov, en fremtidig workshop om LearningLib burde imødekomme.

Projektgruppen (HE, SWH, PN og LW) stod for undervisningen i samarbejde med Rasmus Thorbjørn Nielsen (RTN) og Solveig Sandal Johnsen (SSJ).

Workshoppens forløb

Deltagerne blev indledningsvist bedt om at sætte sig i mindre grupper (som udgangspunkt 2 og 2) ved borde, der var opstillet klynger i lokalet. Herefter fik de en kort introduktion til projektgruppens arbejde, LearningLib-plattformen samt detaljer om selve workshoppen (formål, observationsmetode, program, etc.). Dagen bestod dernæst af to hoveddele, hvor underviseren (RTN) gav deltagerne en grundig indføring i LearningLib og andre relaterede værktøjer (f.eks. H5P) samt øvelser, hvor de – med udgangspunkt i eget formidlings- eller undervisningsarbejde – fik mulighed for at udvikle konkrete læringsobjekter. De blev desuden opfordret til at sparre med hinanden under øvelserne. Undervejs svarede underviseren på spørgsmål og hjalp

deltagerne, når de gik i stå, mens projektgruppen observerede og noterede centrale take-aways på whiteboards i lokalet. De to hoveddele blev suppleret af to kortere sekvenser om emner, der er centrale i arbejdet med OER: 1) licensers rolle i udviklingen af online læringsobjekter ved Rasmus Rindom Riise, KUB Forskerservice med ekspertise i Open Access, Licenser og ophavsret, og 2) LearningLib workflows og integration af læringsressourcer i andre platforme (RTN). Projektgruppen gav også en hurtig indflyvning i FAIR by design¹-konceptet for at illustrere, hvor deltagerne kan få mere viden om, hvordan man gør brug af FAIRbyDesign i den instructional backwards design process, eller på dansk "baglæns design proces for undervisning"². Workshoppen blev rundet af med en refleksionsøvelse i Padlet og til sidst opsamling i plenum.

Projektgruppens observationer

Følgende er projektgruppens observationer i løbet af workshoppen – de omhandler 4 temaer: Aha!-oplevelser, Frustrationer, Læringsforløb/progression og Ønsker til udvikling (se bilag 1. Billeder af whiteboards):

"Aha!"-oplevelser

"Det er faktisk ret nemt", LearningLib "er en hjælp, fordi det er med til at simplificere det [indholdet]", og platformen fremmer visuel læring. Andre "Aha!"-oplevelser gik på mere konkrete aspekter af LearningLib, f.eks. at dropdown-funktionen med fordel kan indgå i formidling af svær teksttung information.

Frustrationer

Der var mere grundlæggende udfordringer med alt fra "Hvordan får man adgang?" til at søgefunktionen i LearningLib ikke fungerede optimalt eller at deltagerne fik anmodninger om, at de skulle logge ind på siden flere gange. Nogle deltagere havde desuden problemer med at uploade .jpeg-filer samt at finde ud af, hvordan man kan indlejre et læringsobjekt i Powerpoint. Andre havde svært ved at organisere bokse på siden i deres læringsobjekt præcis som de ville have dem. Manglende information om ophavsret på billeder (særligt stock images) var også et emne, der gav anledning til frustration.

¹ Læs mere om FAIRbyDesign: <https://fair-by-design-methodology.github.io/microlearning/1.0.0/>

² "Udgangspunkt for al didaktisk planlægning må være, hvad eleverne skal kunne som resultat af undervisning og læring – altså målene. På basis heraf vælges indhold, aktiviteter og evalueringsformer". Rohde, L., & Henriksen, B. (2015). Forenkling af de faglige mål – hvorfor og hvordan?. *Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- Og kulturpædagogik*, 21(61), 10. <https://doi.org/10.7146/spr.v21i61.26010>

Læringsforløb/progression

Flere af deltagerne efterspurgte mere information om FAIR-by-design metodologien, hvilket inspirerede projektgruppen til at brainstorme undervejs på, hvordan man kunne udvide workshopformatet, således at der vil være tid både til en grundig og hands-on introduktion til LearningLib og til at forklare og illustrere FAIRbyDesign's faser i OER-arbejdet.

Ønsker til udvikling

Deltagerne efterspurgte en vejledning til sammenhængen mellem LearningLib og H5P, en designguide (best practices i LearningLib og backwards instructional design) og en oversigt over workflows (f.eks. tag først stilling til a) hvem er bruger? og b) hvad formidles? og til sidst c) udvikling af det konkrete læringsobjekt).

Mange af frustrationerne nævnt ovenfor gav desuden anledning til andre konkrete udviklingsønsker såsom at der skal være klar overensstemmelse mellem den overordnede Creative Commons (CC) licens til et individuelt læringsforløb og den CC-licens der allerede er angivet i footeren på LearningLib-plattformen.

Refleksionsøvelse og opsamling i plenum

Med en refleksionsøvelse i Padlet som afslutning på workshoppen blev deltagerne bedt om at svare på en række spørgsmål, se bilag 2. Padlet-øvelsen. Spørgsmålene omhandlede især deltagerens oplevelse med at udvikle et læringsobjekt i LearningLib samt deres tanker om workshopkens format, struktur og indhold.

Potentialer i LearningLib

For de deltagere, der valgte at udarbejde læringsobjekter ud fra eksisterende tekst/materiale, var arbejdet med LearningLib under workshoppen produktivt og pegede på diverse positive sider af LearningLib – f.eks., at det var nemt at indlejre læringsobjekter på andre læringsplatforme (herunder Libguides). Der var også overvejende positiv respons på sparringen deltagerne imellem – det fungerede godt at have en dialog undervejs i udviklingsarbejdet.

Svarene i Padlet varierede i forhold til, hvad deltagerne kunne forestille sig at bruge LearningLib til fremover: som et konkret element i biblioteksundervisning, eller i forlængelse deraf; specifikke H5P-elementer i formidling til forskere; indlejring af læringsobjekter på andre læringsplatforme (f.eks. Libguides).

Udfordringer i LearningLib

Deltagerens svar var meget differentierede i forhold til, hvorvidt de fandt platformen intuitiv og brugervenlig – det virkede nemt og ligetil for nogle, mens det modsatte var

tilfældet for andre. Flere gav desuden udtryk for, at de har brug for tid til at sætte sig rigtigt ind i platformen. Dette kan muligvis kobles til projektgruppens tidligere observation om, at der var stor variation i deltageres forudsætninger, bl.a. på grund af en forskel i deres overordnede teknologiske forståelse. Flere sad tilbage med et ønske om, at de blev taget i hånden i starten (f.eks. i en slags “Kongens efterfølger”), og først blev sluppet løs senere i workshopforløbet. Det gik altså lidt for hurtigt med at lade dem arbejde selvstændigt.

Forslag til kompetenceudvikling i LearningLib workshops

En konkret anbefaling lød på, at det ville være godt, hvis deltagerne fik mulighed for at vise hinanden, hvilke læringsobjekter, de hver især havde udarbejdet under workshoppen. Korte introduktionsvideoer blev også efterspurgt som forberedelse inden workshoppen; det var altså ikke nok blot at orientere sig på LearningLib-siden. Et forslag lød på at udvikle et LearningLib-læringsobjekt der handler om LearningLib som kan introducere deltagerne til alt det overordnede og praktiske, herunder platformens opsætning, LearningLib's relation til H5P, etc. Tanken er, at det læringsobjekt skal fuldføres af alle deltagere inden workshoppen.

Anvendelse af LearningLib medfører en kulturændring

Læringsobjekter kan bruges i mange sammenhænge, men deltagerne nævnte, at man samtidig hurtigt kan glemme at bruge platformen og/eller at LearningLib eksisterer – og at dette måske er et spørgsmål om kulturændring. For at facilitere en ændring i kulturen om digital oprettelse af undervisningsmaterialer og supportere deling af undervisningsmaterialer på KB blev det forslået, at der er behov for mere styring, når platformen introduceres. Denne introduktion kunne f.eks. ske som del af opstartsforløb til nye undervisere/formidler på KB. Dermed indarbejdes LearningLib strategisk i undervisningsworkflows.

3. LearningLib Netværksmødet

Projektgruppen blev i august 2024 inviteret til at deltage i den halvårslige temadag for LearningLib-netværket, som er den praksisnære gruppe bag LearningLib.

Konsortiet bag LearningLib.org blev en realitet i 2020 efter et nordisk projekt og består af et samarbejde mellem: Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Lunds Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, VIA University College, Aalborg Universitet og de tre Universitetsbiblioteker under Det Kgl. Bibliotek (Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Aarhus Universitet).

LearningLib.org hostes og driftes af Det Kgl. Bibliotek, hvor Solveig Johnsen koordinerer konsortiet og Rasmus Nielsen er teknisk support og administrerer adgange.

Konsortiets arbejde organiseres i to grupper: 1) en strategisk gruppe, der beslutter den overordnede retning for platformen, og 2) den praksisnære netværksgruppe, der dels udvikler og tilgængeliggør læringsressourcer og dels har til opgave, at udbrede kendskabet til platformen i egne organisationer. Netværksgruppen mødes årligt 3-4 gange online og én gang fysisk for at diskutere LearningLib.org's læringsunivers og tekniske muligheder, og drøfte og sætte nye udviklingsprojekter i gang.

Formålet med projektgruppen's deltagelse i LearningLib's netværksmøde i august 2024 var at bidrage til LearningLib-netværksgruppens arbejde med at videreudvikle platformen, og at få input fra netværkets medlemmer i forhold til anvendelse af LearningLib på KB. Ønsket fra projektgruppen var, at få hjælp til analysen af det indsamlede materiale fra workshop II, og derved udnytte netværksgruppens ekspertviden.

Oplæg til netværket

Projektgruppen gav først deltagerne en hurtig overflyvning af projektets forløb og leverancer, herunder de to kompetenceudviklings-workshop, som projektet har afholdt i 2024 i Århus og København. Herefter blev netværksgruppen præsenteret for de data (observationer og Padlet besvarelser) der blev indsamlet i forbindelse med workshoppen i København (se nærmere beskrivelse i afsnit 2 "Workshop i København").

Deltagerne blev delt i grupper og fik to opgaver i arbejdet med data. Hver gruppe blev bedt om at:

1. Summe over hvilke temaer og problematikker de kunne trække ud af den samlede data.
 - a. Grupperne fik 15 minutter til at udvælge nogle tematikker og beskrive dem på post-its. Derefter blev der samlet op på temaerne i plenum.

2. Komme med forslag til konkrete arbejdsopgaver indenfor de identificerede temaer, som projektgruppen kunne arbejde videre med.
 - a. Deltagerne fik ti minutter til at brainstorme arbejdsopgaver. Da de ti minutter var gået, blev deltagerne bedt om at rangere samtlige arbejdsopgaver i prioriteret rækkefølge.

Resultat

Opgave 1: Summeøvelsen (se bilag 3)

Temaerne fra den første opgave kan sorteres efter to kategorier; 'tekniske udfordringer og muligheder' og 'didaktiske udfordringer', begge overordnet og i forhold til kursusplanlægning. Inden for temaet 'tekniske udfordringer og muligheder' fremhævedes H5P-teknologien, og dens mulighed for integration i andre platforme, ligesom forståelsen af sammenhængen mellem H5P og LearningLib's opbygning blev beskrevet som et opmærksomhedspunkt. Desuden blev der identificeret et behov for mere fokus på den grundlæggende systemforståelse, platformens anatomi og dets bagvedliggende styresystem Wordpress. Et andet tema var ophavsret og mulighed for at licensere delelementer.

I kategorien 'didaktiske udfordringer og muligheder' blev der især lagt vægt på to temaer. Opbygningen og indholdet af workshoppen, hvor fokus på en stejl læringskurve, at vise det gode eksempel, at arbejde hands-on, og trin for trin-guides. Derudover identificeres et behov for at arbejde mere målrettet på at udvælge og formidle direkte til en målgruppe.

Opgave 2: Prioritering og konkrete arbejdsopgaver

De overordnede temaer identificeret i summeøvelsen udmøntede sig i konkrete forslag til læringsobjekter, og som strategier til at formidle de muligheder, LearningLib giver ansatte på uddannelses- og forskningsbiblioteker. Der var konkrete forslag til hvordan projektgruppen kan identificere nye faggrupper i KB som mulige indholdsproducenter og hvordan man kan bruge det gode eksempel som grobund for begejstring, når kolleger skal overtales til at bruge en platform de ikke har kendskab til i forvejen.

Der var mange ideer og ønsker til projektgruppen i forhold til at lave kompetenceudvikling i LearningLib. Både som ren e-læring, enkelte objekter og hele forløb, som blended learning med en kombination af digitale læringsobjekter og fysiske workshops, og som workshops med progression.

Desuden ønsker om læringsobjekter og vejledninger til hvordan man visuelt og kommunikativt kan arbejde mere målrettet i forhold til de forskellige målgrupper.

4. Survey

Workshops holdt i projektets første og anden fase om LearningLib samt den indledende kvalitetsvurdering af LearningLib informerede indholdet af et spørgeskema. Formålet var at opnå interessenternes opfattelse af de forskellige funktioner, færdigheder og praksis i udarbejdelse af OER på Det Kgl. Bibliotek. I spørgeskemaet spørges der ind til respondenternes erfaring med at producere OER læringsmoduler og hvorvidt og hvordan de gør dem tilgængelige. Der spørges også til respondenternes erfaring med LearningLib og hvad deres generelle indtryk af LearningLibs fordele og potentialer samt udfordringer er. Spørgeskemaets spørgsmål kan deles ind i følgende 3 temaer:

- Tema 1: Undervisningspraksis og udvikling af OER. Modtagerne blev spurgt om deres undervisningsaktiviteter og hvilke værktøjer de anvender i udviklingen af deres undervisningsmaterialer og hvorvidt de gør deres undervisningsmaterialer frit tilgængelige.
- Tema 2: Om brug af og kendskab til LearningLib.
- Tema 3: Om LearningLibs styrker og svagheder.

Spørgeskemaet bestod af 24 spørgsmål, bilag 3: Spørgeskemaet, og tog 30 - 45 minutter at udfylde.

I en pilotundersøgelse blev spørgeskemaets sproglige, ansigts- og indholdsvaliditet vurderet i overensstemmelse med validitetsprincipperne beskrevet i Kim, 2009. Tre uafhængige evaluatore fra LearningLib Netværket vurderede spørgeskemaet. Evalueringsperioden var fra den 3. til og med 25. september 2024. Efter justeringer baseret på kommentarer fra evaluatorene blev spørgeskemaet gjort tilgængeligt i oktober 2024. Målgruppen for dette spørgeskema var personer ansat på KB der underviser og formidler til forskere og studerende. Dette inkluderede personer, der har arbejdsopgaver vedrørende produktion af undervisnings- og formidlingsmaterialer, der har tilknytning til forskellige fakulteter og fagligheder og kommer fra enten AUL, KUB eller RUB.

Spørgeskemaet blev lukket en måned senere i november 2024.

Invitationen til at deltage i spørgeskemaet blev sendt til undervisertovholdere og koordinatore på AUL, KUB og RUB, hvor modtageren blev bedt om at sende spørgeskemaet videre til andre potentielt interesserede parter. Invitationen blev også "posted" på KB Underviser Team. Derfor har vi ingen oplysninger om svarprocenten i forhold til stikprøvestørrelsen. Da spørgeskemaet blev tilgængeliggjort via SurveyXact, ved vi dog, at 61 modtagere åbnede undersøgelsen, 17 fuldførte den helt, og 20 gav delvise svar. Årsagen til at så mange kun delvist har svaret på

spørgeskemaet forklares ved at der først i spørgeskemaet spørges ind til respondenternes undervisningserfaring og erfaring med at publicere OER læringsmaterialer, og det er kun hvis deltagerne har erfaring med LearningLib at de svarer på alle spørgsmål.

Resultat

Respondenterne

Syv-og-tredive respondenter fuldførte spørgeskemaet, 17 helt og 20 delvise. Respondenterne kom fra alle 3 universitetsbiblioteker, Tabel 1, og supportede diverse faglige områder, herunder SUND/SCI, psykologi, Jura, SAMF, Saxo, Tors, Statskundskab, antropologi, HUM og de tekniske og naturvidenskabelige fagområder.

Respondenternes tilhørsforhold	<i>n</i>	%
Københavns Universitetsbibliotek (KUB)	14	38,0
Roskilde Universitets bibliotek (RUB)	2	5,5
Aarhus University Library (AUL)	9	24,0
Universitetsbibliotek ikke specificeret	10	27,0
Manglende svar	2	5,5
Total	37	

Tabel 1: Antal respondenter per bibliotek

Respondenterne har vurderet at de arbejder primært med undervisning med fysisk fremmøde (26/37), online undervisning (1/37) og i et mindre omfang blended learning (2/37). Der er nogle få respondenter som bruger 50 % af deres tid på en undervisningsform og 50 % af deres tid på en anden undervisningsform – for eksempel 50 % fysisk fremmøde og 50 % blended learning. De fleste respondenter har dog ikke en ligelig fordeling af de forskellige undervisningsformer.

Deres formidlings- og undervisningsopgaver inkluderer:

- Responsible Conduct of Research og data management.
- Programmering i R og Python samt andre redskaber som NVivo og DeIC DMP.
- Open Science.
- Udvikling af fagsider og introduktion til biblioteket.

- E-læring.
- AI og god akademisk praksis.
- Referencehåndtering og litteratursøgning.
- Generelt vejledning af forskere og studerende.

I udvikling af undervisning, arbejder respondenterne med en bred palette af platforme og værktøjer. Der arbejdes med værktøjer inden for 7 temaer, hvor den meste anvendte platform eller værktøjer er Præsentationsværktøjer, såsom slides i PowerPoint, Tabel 2.

Tema	Antal respondenter der benytter værktøj(erne)
Præsentationsværktøjer: PowerPoint, slides	20
OER: H5P, LearningLib, Github	4
LMS og guides til emner/produkter: Libguides, Absalon, BrightSpace, Edumedia	4
Quiz: Mentimeter, Padlet	12
Visuelle og audio værktøjer: Canva, Camtasia	2
AI assistenter: Poe, ChatGPT	2
Andet: Zotero, Microsoft teams	2

Tabel 2: Platforme og værktøjer anvendte i udarbejdelse af undervisningsmaterialer

Respondenterne blev bedt om at rangordne hvilke funktioner på en platform eller i et værktøj der er de vigtigste for dem i udarbejdelse af undervisning. Det respondenterne identificerede som de vigtigste var, at de didaktiske funktioner og tekniske aspekter supplerer hinanden (71/603 points, se bilag 4 for forklaring af point), og at det er let for modtageren at se, interagere med, downloade og læse undervisningsmaterialet (68/603). Derefter, at platformen/værktøjerne supporterer tilgængelighed (accessibility) (59/603) og samarbejde i udarbejdelsen af læringsmaterialet (co-creation), (58/603). Funktioner rangordnet som mindst vigtige var muligheden for at tilføje undervisningsmaterialet en licens, overholde ophavsret og blive citeret korrekt for ens arbejde (36/603), muligheden for at kombinere forskellige formater (video, slides, animation) i et enkelt værktøj eller på en platform, og muligheden for at generere indholdet ved at bruge AI (38/603), Bilag 4: rangordning af funktioner på en platform/ et værktøj.

Figur 1: Rangordning af respondenternes krav til OER værktøjer/platform. En større og mere letlæseligt udgave af figuren findes i Bilag 7.

Rationalet bag respondenternes prioriteringer af platformsfunktioner blev udforsket ved at bede respondenterne om at tilføje en kommentar til deres valg af første prioritet. På baggrund af de indsamlede svar fra underviserne er udsagnene grupperet herunder i temaer, der omhandler både positive prioriteringer og potentielle udfordringer.

Positive Prioriteringer

Samarbejde og Didaktik: Muligheden for samarbejde er højt prioriteret, især for undervisere der arbejder meget i teams. Den didaktiske funktion anses som det primære formål med teknologibrug, hvor modtagerens behov er i centrum.

Tilgængelighed og Brugerorientering: Let adgang og brugervenlighed er essentielle for at sikre, at materialet når målgruppen og bliver anvendt effektivt. Barrierer skal undgås, da det kan gøre arbejdet med materialet nytteløst.

Visuel og Faglig Kvalitet: Undervisningsmaterialer bør kombinere faglighed med visuel professionalisme for at fastholde opmærksomhed og skabe sammenhæng. God formidling bygger på klare didaktiske overvejelser, der bidrager til en effektiv læringsoplevelse.

Fleksibilitet og Skræddersyet Indhold: Materialer skal kunne tilpasses det enkelte fag og fungere som et fundament for videre læring.

Udfordringer og Forbehold

Hvis der ikke er reel adgang eller nem anvendelighed, giver det ikke mening at producere materialet. Ligeledes kan manglende visuel kvalitet og brugerorientering forhindre, at undervisningen når sit fulde potentiale.

Tyve respondenter besvarede spørgsmålet om offentliggørelse af deres undervisningsmaterialer. Elleve ud af tyve offentliggør deres undervisningsmaterialer, 9 svarede nej. Respondenterne, som offentliggør deres undervisningsmaterialer, underviser indenfor en bred vifte af områder, heriblandt FAIR data, Curis registrering, informationssøgning og referencehåndtering, og programmer til dataanalyse. Langt de fleste af disse 11 undervisere laver hovedsagligt undervisning med fysisk fremmøde. Der er ingen korrelation mellem respondenterne der offentliggør deres undervisningsmaterialer og arbejds-/formidlingsopgaver inden for OER, Learning Management System og AI.

De 11 respondenter, der offentliggør deres undervisningsmaterialer, blev bedt om at prioritere funktioner på deres foretrukne publiceringsplatform (Bilag 5: Rangering af ønskede platformsfunktioner til publicering af undervisningsmaterialer).

Beregningsmetoden for points er forklaret i bilag 5. Den højest prioriterede funktion med 16 ud af 87 mulige points er muligheden for at downloade materialer i et redigerbart format. Tæt efter følger to platformstyper: en åben platform for alle fagområder og professioner (15/87) samt en fag- eller disciplinspecifik platform (14/87). Muligheden for at tilføje licenser (13/87) og at tilgå materialer fra flere enheder (11/87) udgør mellemprioriteterne. I bunden af prioriteringslisten finder vi muligheden for at blive krediteret for materialerne (3/87), at udtrække brugsstatistik (4/87) og at tilføje DOI (5/87).

Den første del af spørgeskemaet blev afsluttet med at spørge om respondenterne har anvendt LearningLib i udarbejdelse eller offentliggørelse af deres undervisningsmaterialer. Sytten respondenter besvarede dette spørgsmål: 6/17 har anvendt LearningLib og 11/17 har ikke. I alt havde 7 respondenter deltaget i en LearningLib workshop og 3 af disse deltagere er fortsat med at bruge LearningLib efter endt workshop. Af de 6 personer som indikerer at de har anvendt LearningLib, deltog 3 af dem i en LearningLib workshop. Kun 4 /17 har udviklet ét eller flere læringsobjekter med H5P og 0/17 har erfaring med at skabe læringsobjekter målrettet forskere i LearningLib.

De 6 respondenter der anvender LearningLib mener at den er en god og åben formidlingsplatform, som gør det nemt at samle materialer og kun opdatere materialer ét sted hvis man embedder læringsobjekter i et LMS. Man kan finde inspiration til egen undervisning, mange forskellige formidlingsformater og ligeledes dele disse materialer. De peger dog på, at CC licens-information kan være tydeligere.

Med hensyn til at benytte LearningLib til formidlingsopgaver målrettet forskere, anses platformen at være primært et sted til at formidle til kollegaer. Man vil snarere tage materialerne ud af LearningLib og videreformidle til forskere frem for at invitere dem ind i Learning Lib. Da forskere skal være på universiteternes egne platforme mener respondenterne heraf, at forskerne ikke kender til LearningLib. En respondent påpegede at der generelt kan være en modvilje mod for mange "nye" værktøjer, da tiden til at sætte sig ind i dem er sparsom. Derfor er formidling til forskere generelt bedre via kanaler de kender i forvejen og anvender i deres daglige virke. I LearningLib, betragter en respondent, at for meget af materialet er rettet mod studerende, og det kan potentielt blive kommunikativt farligt ikke at have et helt målrettet site til forskere. Der udtrykkes den bekymring at, forskere muligvis vil reagere negativt på at blive henvist til ressourcer der også er rettet mod studerendes niveau.

Størstedelen af vores respondenter kender ikke til LearningLib. Deres manglende kendskab kan forklares som følgende:

- a. Ingen i afdelingen bruger LearningLib, og de har ikke fået en ordentlig introduktion til platformen. Dermed tænker de ikke over at bruge LearningLib.
- b. De finder det vanskeligt at genbruge andres undervisningsmaterialer. Meget undervisningsmateriale er udarbejdet i en specifik faglig kontekst, hvilket begrænser relevansen af at forberede præsentationer til LearningLib med henblik på genanvendelse. Det opleves som svært at genbruge andres undervisningsmaterialer – man kan blive inspireret.
- c. I LearningLib opleves læringsobjekterne som for store og omfattende. Mindre læringsobjekter vil være lettere at passe ind i egen undervisning og bruge fornuftigt.
- d. Nogle undervisere vil gerne bruge LearningLib, men har ikke haft tid til at sætte sig ind i det.
- e. Der er kultur for at dele slides og undervisningsmaterialer med aftagere/brugere på andre platforme, fx. Absalon, Kaltura, Github.
- f. Nogle undervisere finder kvaliteten af materialet på LearningLib for dårlig og at det ikke stemmer overens med deres undervisning eller den kontekst de skal undervise i.
- g. Der er dog flere problemer med at gøre materialer mere direkte anvendelige - nogle problematikker drejer sig om kommunikation, andre drejer sig om kvaliteten af materialerne og andre igen handler og målretningen af materialerne.

Udfordringer og begrænsninger ved spørgeskemaundersøgelsen

Projektgruppen oplevede flere udfordringer og begrænsninger i forbindelse med at sende spørgeskemaundersøgelsen ud til den ønskede målgruppe. Det viste sig at være en udfordring at skaffe tilstrækkeligt mange svar fra nogle af lokationerne (se Tabel 1), hvilke medfører at, nogle steder ikke var tilstrækkeligt repræsenteret. Dette var dels fordi den sidste påmindelse kun blev sendt ud til nogle af tovholderne grundet travlhed og at det derfor ikke var alle i målgruppen, der blev mindet om spørgeskemaet (Påmindelsen var sat til en uge inden deadline for at udfylde spørgeskemaundersøgelsen).

En anden udfordring var, at der ikke findes et tovholdernetværk på alle lokationer, hvorfor det kan være svært at udpege en enkelt person til at stå for videreformidlingen af spørgeskemaet. Projektgruppen erfarede desuden, at fremgangsmåden med at kontakte en tovholder, som herefter skulle videresende spørgeskemaundersøgelsen, nemt resulterede i en flaskehals – i praksis endte projektgruppen med at være meget afhængig af, at de mails, der blev sendt til tovholderne, blev videresendt til resten af målgruppen. Disse udfordringer kunne

muligvis have været undgået, hvis projektgruppen kunne sende e-mails ud til hele målgruppen på én gang.

En begrænsning lå i spørgeskemaundersøgelsens opsætning: selvom projektgruppen foretog validering, fungerede opsætningen i SurveyXact ikke optimalt. Der var flere respondenter, der ikke færdiggjorde undersøgelsen. Dette skyldes dels, at når respondenter svarede, at de ikke havde kendskab til LearningLib, var de herefter automatisk færdige med hele undersøgelsen. En anden årsag kan ligge i, at de respondenter, der kendte til LearningLib, blev stillet mange opfølgende spørgsmål og at undersøgelsen derfor kan have virket langtrukket – som resultat er nogle deltagere muligvis logget ud uden at færdiggøre undersøgelsen. Flere respondenter kommenterede efterfølgende at spørgeskemaet tog 30-45 minutter at udfylde og det er ret lang tid.

En anden mulig begrænsning var, at emnet på nuværende tidspunkt ikke er på de fleste KB-medarbejderes radar. Dette bærer mange af svarene i spørgeskemaundersøgelsen præg af, men det var også et aspekt, som projektgruppen bed mærke i under de to workshops. Her stod det klart, at OER-området og, i dette tilfælde, LearningLib, endnu ikke er en del af KB-medarbejderes undervisnings- og formidlingspraksis.

Diskussion

Workshops og survey-undersøgelsen fremhævede flere potentialer og udfordringer relateret til anvendelsen af LearningLib i formidling af OS materialer.

LearningLib platformen

Deltagerne i vores undersøgelser oplevede en række tekniske vanskeligheder med platformen, herunder problemer med adgang, søgefunktionalitet og login-prompter. Derudover var der udfordringer med at uploade bestemte filtyper og integrere læringsobjekter. Deltagerne efterspurgte mere vejledning om forholdet mellem LearningLib og H5P biblioteket samt en designguide med best practices og et overblik over effektive arbejdsgange. De rapporterede også vanskeligheder med at navigere på platformen og organisere indhold. Deltagerne understregede vigtigheden af, at platformen understøtter samarbejde, er brugerorienteret og sikrer høj didaktisk kvalitet. De betonedede også nødvendigheden af let adgang, visuelt tiltalende design og fleksibilitet for at gøre undervisningsmaterialerne relevante og anvendelige. Manglende fokus på disse elementer kan føre til ineffektive materialer, der ikke anvendes i praksis. Disse problemer peger på et behov for forbedret platformsfunktionalitet, træning og brugersupport.

Overstående skal dog tages i betragtning af deltageres tekniske færdighedsniveauer og kendskab til LearningLib. Deltageres tekniske færdigheder

varierede betydeligt, hvilket påvirkede deres evne til at bruge platformen effektivt. Forskelle i teknisk kompetence, systemforståelse og kendskab til åbne undervisningsressourcer (OER) skabte udfordringer i anvendelsen. Desuden var mange respondenter ikke bekendt med LearningLib, og peger på en mangelfuld introduktion til eller almen oplysning om platformens eksistens. Denne mangel på oplysning betød, at platformen ofte ikke blev overvejet som en ressource.

Publicering, formidling og genbrug af undervisningsmaterialer

For at fremme viden om hvorfor og hvordan undervisningsmaterialer kan publiceres, formidles og genbruges, er det afgørende at adressere en række udfordringer og behov.

Med hensyn til at benytte LearningLib til formidlingsopgaver målrettet forskere, anses platformen at være primært et sted hvor biblioteksansatte kan formidle til forskere og/eller studerende. Opfattelsen blandt flere af deltagerne, var dog at platformen også skulle bruges af forskere til at udvikle undervisningsmaterialer – og dette mente de ikke ville fungere. De antog også, at LearningLib ikke er egnet til at biblioteksansatte samarbejder med forskere i udvikling af læringsobjekter.

Deltagerne rapporterede vanskeligheder med at genbruge læringsmaterialer i LearningLib, da disse ofte var designet til meget specifikke sammenhænge. Særligt de større og mere omfattende læringsobjekter i LearningLib blev betragtet som vanskelige at tilpasse og genanvende. Mindre læringsobjekter vil være lettere at passe ind i egen undervisning og bruge fornuftigt. Der er derfor behov for at udvikle strategier til at skabe mindre og mere modulære læringsobjekter, der lettere kan integreres på tværs af forskellige kontekster.

Mange deltagere oplevede forvirring og frustration over ophavsret, især i forbindelse med billeder. Der var et udtalt ønske om klare retningslinjer for Creative Commons (CC)-licenser og en tydelig sammenhæng mellem den overordnede CC-licens og de individuelle læringsobjekter i platformen. Dette understreger behovet for præcis information og vejledning om ophavsret og licenser.

Kvaliteten af materialerne i LearningLib blev særligt fremhævet som en udfordring. Nogle deltagere vurderede, at en andens undervisningsmaterialer ikke levede op til deres ønskede standard og ikke var tilstrækkeligt målrettet specifikke målgrupper eller undervisningskontekster. Dette skabte en barriere for dem og deres brug af LearningLib samt hvilken værdi de tilknytter til platformens indhold. Ligeledes udtrykte deltagerne usikkerhed om FAIRbyDesign workflows og særligt kvaliteten af undervisningsmaterialer/læringsobjekter, bemærk også de stillede sig kritisk til kvaliteten af deres egne materialer, om de burde publiceres, i hvilket format og hvor, og om hvordan man vurderer "kvalitet". Da det tager tid og vedholdenhed at lære LearningLib, understreger dette nødvendigheden af workshops, guidelines og støtte til at udvikle materialer der er egnet til genbrug. Dermed burde kompetencer inden

for FAIRbyDesign workflows og didaktiske designprincipper for læringsobjekter samt kvalitetsvurdering (QA) af materialer støttes. Designprincipperne og FAIRbyDesign blev kun kort introduceret i vores workshops, men det er et område, der med fordel kan udbygges i fremtidige kurser og træningsmaterialer.

Kulturel ændring eller strategisk indsats på KB?

Der er et tydeligt behov for kulturelle ændringer eller strategisk indsats på Det Kongelige Danske Bibliotek (KB) for at fremme en praksis, hvor digitale undervisningsmaterialer skabes, deles og genbruges mere systematisk. En vigtig del af denne forandring handler om at etablere en kultur for digital skabelse og deling af ressourcer, hvor værktøjer som LearningLib (LearningLib) bliver en naturlig del af arbejdet. Det er afgørende at tage fat på, hvorfor brugerne ofte glemmer platformen, selv efter introduktion, og hvordan denne tendens kan modvirkes gennem bedre integration i daglige arbejdsgange.

Tidsbegrænsninger blev fremhævet af vores deltagere som en væsentlig barriere for, at kunne lære og implementere LearningLib. Mange foretrak allerede eksisterende platforme såsom Absalon, Kaltura og GitHub til deling af undervisningsmaterialer. Derfor bør diskussionen fokusere på et mere generelt perspektiv: hvilke åbne OER-platforme der kan integreres i de arbejdsgange og systemer, der allerede anvendes, for at gøre det lettere at adoptere og bruge platformen.

Manglende bevidsthed om åbne undervisningsressourcer (OER) og LearningLib blev også nævnt som en udfordring. For mange medarbejdere på KB er dette område endnu ikke en prioritet. En løsning kunne være at tilbyde et kursus i OER til nye medarbejdere, især dem, der arbejder med formidling, så de får et solidt fundament for at skabe og dele undervisningsmaterialer digitalt. Dette understreger behovet for mere støtte i starten af læringsprocessen som undervisere og/eller formidler. Introduktionsvideoer, onboarding-materialer og "håndholdte"-metoder kan være værdifulde tiltag for at sikre en bedre opstart. Derudover bør kompetenceudvikling inden for områder som tilgængelighed (accessibility) prioriteres for at øge medarbejdernes kapacitet til at skabe inkluderende og genanvendelige materialer.

Endelig er der behov for at understøtte og forankre en bredere diskussion om, hvordan undervisningsmaterialer designes og distribueres. Dette indebærer både en styrkelse af kvaliteten af materialer og en bevidsthed om slutbrugernes behov. Ved at implementere strategier, der fremmer integration, vejledning og kompetenceudvikling, kan KB skabe en varig kulturændring, der fremmer genbrug og digital deling af undervisningsressourcer.

Anbefalinger

Formidling af OER

- **Formidl generelt om hvad OER** er og hvordan OER-workflows kan indlejres i eksisterende undervisnings- og formidlingspraksis på KB. Dette vil skabe en forståelse af Open Science principperne om accessibility, deling og genbrug samt FAIRbyDesign processen, herunder kvalitetssikring som flere deltagerne efterlyste.
- Nye undervisere og formidlere ansat på KB, skal have **obligatorisk introduktion til OER**, som beskrevet herover inkl. hvordan man opretter genanvendelige og åbne undervisningsmaterialer, med udgangspunkt i LearningLib som er netop en platform målrettet biblioteksansatte.

Formidling af LearningLib

- Det er gruppens anbefaling at **LearningLib formidles på KB som et eksempel** på en åben platform hvor der er muligt at samarbejde om udvikling af objekter, på tværs af universitetsbibliotekerne, der herefter kan indlejres i fx lukkede LMS'er og på Universitetsbibliotekernes hjemmesider.
- Det forventes, at de **kompetencer**, deltagerne tilegner sig (fx ved at deltage i nedenstående workshop om FAIRbyDesign og LearningLib) **kan overføres** i fremtidig brug af andre OER-platforme.

Kurser/workshops i LearningLib og/eller OER

- **Det skal være overskueligt for deltagerne at komme i gang** med at udvikle OER-læringsmateriale. Det bør derfor overvejes hvorvidt det fremtidige undervisningsmateriale om LearningLib skal fokusere på, hvordan deltagerne udvikler mindre læringsobjekter (fx H5P) som de kan bruge som en del af deres eget arbejde. I den forbindelse skal der eventuelt tages stilling til, om undervisningsmaterialet også skal dække en introduktion til hele platformen og/eller større læringselementer/-forløb.
- **Inkluder konkrete eksempler på læringsobjekter i undervisningsmaterialet** og illustrer hvordan de pågældende læringsobjekter indlejres i diverse undervisnings- og formidlingskanaler. Læringsobjekterne skal være illustrative og relevante for workshopdeltagerne (dvs. biblioteksansatte, som arbejder med forskere som målgruppe).
- **Kompetenceudvikling i at udarbejde OER, der kan bruges til alle tre undervisningsformer (fysisk, online, blended)**

- Vigtigheden i at have en **konkret slutbruger/målgruppe in mente fra start til slut** blev kun ultrakort introduceret i workshop II – en anbefaling fra gruppen er, at vi arbejder videre med dette emne og med FAIRbydesign principper i 2025.

Next steps i projektet (fase 3)

- **Workshop i OER**

Næste skridt er at udvikle en workshoppakke med henblik på at undervise KB undervisere og formidlere i at bruge LearningLib. Vi vil udvikle læringsmaterialer, workshop design, didaktiske principper og underviserguide/drejbog.

Workshoppakken vil indeholde en to-dages workshop i LearningLib som OER-platform og designprincipper på første dag og FAIRbyDesign i en LearningLib kontekst på andendagen.

Formålet med workshoppakken er at introducere KB-kollegaer til OER, med udgangspunkt i LearningLib som et konkret eksempel. Som deltagere, vil de få mulighed for at komme i gang med at udvikle læringsobjekter, der kan bruges direkte i deres undervisning og formidlingsarbejde. Tanken med at workshoppen forløber over to dage er, at det understøtter produktionsprocessen: deltagerne får tid til at gå i dybden med et givent læringsobjekt og samtidig arbejde i nogle rammer, hvor de kan sparre med kollegaer og få teknisk hjælp af underviser(ne). Samtidig får de mulighed for at arbejde på egen hånd i vinduet mellem de to dage.

På sigt vil denne workshoppakke kunne bruges i onboarding af nye medarbejdere hvis KB ønsker dette

Læringsobjekter om “how-to” OER

- Som et led i formidlingsarbejdet, vil vi udvikle et mindre læringsobjekt i LearningLib om OER generelt. Her har vi planer om at genbruge materialer udviklet i Skills4EOSC-regi, og fremhæve fordel for formidleren/underviseren og modtageren/brugeren.
- Vi vil derudover udvikle et kortfattet læringsobjekt i H5P, der har til hensigt at illustrere hvordan H5P-objekter kan indlejres i en ekstern platform (fx LibGuide, Absalon) eller hjemmesider generelt. Fokus vil her være på læringsobjekter som korte formater som kan inddrages i KB-kollegaers egen undervisnings- og formidlingsopgaver.
- Begge objekter vil blive annonceret på KB-intra og i vidensdelingmøder med KB undervisere som en del af projektets videre formidlingsarbejde.

Læringsobjekter der p.t. udvikles i samråd med OER projektgruppen

Læringsobjekt	Kontakt	Status	Færdigt
Introduktion til OS for PhD studerende (Video)	Benjamin Derksen/ Charlotte Arnholtz	I gang	April 2025
Online undervisningsmateriale om datasøgning	Netværk FAIR data	I gang	Udvikles løbende i 2025
10 tips til at vælge en license:	Skills4EOSC – Lorna Wildgaard/ Benjamin Derksen	Udført: Checklist before sharing research & choosing a license - Learninglib	February 2025
Læringsobjekter baseret på KU-materiale om datamanagement for studerende	Johanne Rübner Hansen/Pernille Nailor	I undersøgelsesfasen	N/A
Vejledning til cc-licenser, bla. til hvordan materialer med forskellige cc-licenser kan bruges sammen	Hazel Engelsmann/ Mathias	I gang	Juni 2025
Genbrug og formidling af undervisningsmateriale fra projektet SKILLS4EOSC	Benjamin Derksen, Lorna Wildgaard	Forventet start juni 2025	N/A

Bilag 1: billeder af whiteboards (workshop)

Bilag 2: Padlet-øvelse (workshop)

For pdf-version, klik her: [Padlet - Erfaringer med LearningLib Opsamlingsøvelse p workshop KBH.pdf](#)

opdateret 1. 23. januar 2025

Erfaringer med LearningLib: Opsamlingsøvelse på workshop (KBH)

Som afsluttende aktivitet vil vi nu samle op på dagens arbejde med LearningLib. Vi vil bede jer om at drøfte jeres erfaringer to og to. Overvej følgende spørgsmål og skriv jeres svar under de pågældende emner. 1) Gå sammen to og to og brug 10 min. til drøftelse. 2) Brug herefter 10 min. til at udfylde denne Padlet hver for sig. NB Alle svar er anonyme.

Har I haft nogle "aha"-oplevelser i løbet af i dag? Hvilke?

At jeg skulle lave HSP objekter indenfor LearningLib, og ikke på HSPs webside

Jeg har fået en ide om hvad HSP er og kan bruges til Men har endnu meget at lære

At HSp var meget intuitivt og man var hurtigt i gang med at lave noget.

At kunne embedde HSP-elementerne nemt ind i libguides fx

underviserne er den oplagte målgruppe fra den samlingsnære side.

Ja jeg vil meget gerne lave nogle formidlingsobjekter der kan genbruges ved gentagne spørgsmål og på fagsider

Trods nogle tekniske udfordringer lader det til at være OK intuitivt.

Oplevede I nogle frustrationer? Mangler der f.eks. nogle funktioner?

Programmet kan bruges til rigtig meget og næsten kun fantasien sætter grænser - men det er ikke super intuitivt og brugervenligt

Svært at lave et element, når man ikke har overblik over alle funktioner og designs og muligheder.

En masse små frustrationer, da alt er nyt

Svært at vurdere hvor meget indhold et element kan bære.

Fedt med mange forskellige elementtyper, men der er begrænsninger i de enkelte elementer, der er lidt irriterende

Navigation

Er lidt tung ved layout af post og det at man skal finde sit hSp element udenfor posten - kan dog læses ved at have 2 learni glib sider åbne

Jeg kender godt licenserne inforbejen men der er mange finurligheder

kunne ikke søge hSp frem inde på posten i oversigten over blocks

Hyggeligt og rart

Ja

Jeg tænker at det giver mening at både producere selv og at henvise til allerede eksisterende elementer.

Konkret brug

Frustration over hvordan man kan bruge et element i undervisningssituationen.

Jeg kommer nok til at bruge noget tid på at skelne mellem de forskellige dele i miljøet, f.eks. forskellen mellem "posts" og "blocks".

Ja og nej

Det er irriterende indviklet. Nemt at give sine egne ting en licens, men ofte svært at gennemskue copyright for f.eks. Billeder.

Vil I inddrage LearningLib i jeres undervisnings-/formidlingsopgaver fremover? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke?

Yeah! Mest som selvdrivet læring, som kan komplementere fysisk undervisning

Jeg vil gerne kigge på forskellige HSP-elementer med henblik på formidling til forskere.

Ja. Fx små elementer, som man kan lægge ind i en libguide - fx test din viden / små quizzer osv.

360-view af biblioteket er for vildt! - men kræver meget arbejde.

som eksempel på aktuelt formidlings- og UV-værktøj i projektet "Mere kulturarv ud til universiteterne"

bedre videndeling om læringsressourcer til samlingstilknyttede i KB's afdelinger, der ikke ofte har kontakt til undervisere, forskere og studerende.

Jeg vil meget gerne bruge det i min undervisning.

Beskriv jeres oplevelse af at arbejde med licensering, mm. i LearningLib?

Nem!, men jeg havde erfaringer med cc licenser allerede

Det har vi ikke nået :)

Tak for et godt oplæg. Nåede ikke at bruge det.

Nåede ikke licenseringsfeatures, men det er godt at vide, at den der der til fremtidens arbejds med systemet.

Hvordan oplevede I sparring med jeres sidemand/-kvinde?

Det gik rigtig fint 🍷

God sparring, god kemi :)

Det var bare godt 🍷

Samarbejdet gik fint - uden anledning til hverken uenigheder, uoverensstemmelser eller frustrationer.

super!

Riglig fint

Del gerne idéer til progression, læringsforløb, mm.

I kunne pege på introduktioner til WordPress som forberedelse til dem, der ikke kender platformen

Måske man kunne modtage en LearningLib om selve LearningLib, som man skulle gennemføre inden workshoppen (så ville man komme hurtigere i gang med selve produktionen)

Synes det kunne være en god idé at kunne licensere de enkelte dele, man embedder, så deres licensvilkår holdes adskilt - også fra hovedsiden licens (CC BY-NC).

Det ville nok være godt hvis jeg havde læst introduktionen på forhånd og var lidt bedre forberedt - hvilket på den anden side kan være svært når man ikke tidligere har arbejdet med det.

En ny kategori?

en kategori til materialer eller samlinger, der jo ikke er helt det samme som litteratursøgning.

Måske kunne man i workshoppen lave nogle helt præcise opgaver, så som grp. 1 laver en drag the Words, grp. E. Quiz

Bilag 3: Summeøvelse og brainstorm (netværksdag)

Bilag 4: Spørgeskema

LearningLib og OER: Krav og forventninger til værktøjer for udarbejdelse af undervisningsmaterialer

Introduktion

Som en del af projektet "LearningLib som platform til Open Educational Resources", undersøger projektgruppen, hvordan der udvikles og publiceres undervisningsmaterialer på KB, herunder Open Educational Resources, til forskere og studerende. I spørgeskemaet spørges der ind til dine krav og forventninger til værktøjer, der anvendes i udvikling af undervisningsmaterialer, særligt LearningLib.

Open Educational Resources (OER) er lærings-, undervisnings- og forskningsmaterialer i alle formater og medier, der er udgivet under en åben licens, som tillader gratis adgang, genbrug, repurpose, tilpasning og omfordeling (UNESCO, 2019). I overensstemmelse hermed er denne undersøgelse rettet mod KB-medarbejdere på universitetsområderne, der formidler og/eller skaber undervisningsmaterialer, webinarer og outreach, som er målrettet forskere og studerende, og som er tilgængelige som åbne læringsressourcer.

Spørgeskemaet er anonymt og ingen identificerende data lagres. Resultaterne af dette spørgeskema vil kun blive brugt i en projektrapport og tilhørende formidling af projektet. Formålet med projektet er, at komme med anbefalinger om videreudvikling af hvordan vi i KB arbejder med OER.

Denne undersøgelse indeholder 24 spørgsmål og tager 30 - 45 minutter at udfylde. Hvis du har spørgsmål til projektet, eller til hvordan man udfylder spørgeskemaet, er du meget velkommen til at kontakte Søren Willer Hansen, swha@kb.dk

Om dig

I dette afsnit, indsamler vi lidt demografisk information om dine formidlings-/undervisningsopgaver og dit tilhørsforhold på KB. Der er fire spørgsmål i dette afsnit.

1. Hvilket universitetsområde arbejder du på? *(fritekst)*
2. Hvilke teams eller netværksgrupper tilhører du? *(fritekst)*
3. Hvilke faglige områder supporterer du? *(fritekst)*
4. Hvilke formidlingsopgaver/undervisningsopgaver arbejder du med? *(fritekst)*

Om dig som underviser og din udvikling af undervisningsmaterialer

I dette afsnit, vil vi gerne spørge dig om dine undervisningsaktiviteter og hvilke værktøjer du anvender i udviklingen af dine undervisningsmaterialer. Der er 10 spørgsmål i dette afsnit.

5. Hvor meget af din undervisning og formidling er: *(sættes op i SurveyXact som procentfordeling med sum 100%)*
 - Undervisning/formidling med fysisk fremmøde? *(procent)*
 - Blended learning? *(procent)*

- Kun online? (*procent*)
 - Udviklet som self-paced læringsobjekter? (*procent*)
 - Andet? (*procent*)
6. Hvilke platforme/værktøjer bruger du til at udarbejde dine undervisningsmaterialer? For eksempel Absalon, GitHub, slides (ppt, keynote), Kahoot, Mentimeter, Brightspace, H5P, o.a. (*fritekst*)
7. Hvad vurderer du som vigtigst, når du bruger platforme og værktøjer til at udarbejde dine undervisningsmaterialer? Vælg fem ud af de tolv svarmuligheder og ranger dem fra 1 – mest vigtigt til 5– mindst vigtigt):
- a. At det er let for modtageren at se, interagere med, downloade og læse materialet.
 - b. At de tekniske og didaktiske aspekter supplerer hinanden.
 - c. At jeg kan kombinere forskellige formater (video, slides, animation).
 - d. At jeg kan dele mine materialer med andre, så de kan bygge videre på dem.
 - e. At jeg er sikret korrekt attribution, kan vælge licens og overholde ophavsret.
 - f. At jeg kan arbejde med versionering og opdatering.
 - g. At der findes forskellige skabeloner som kan guide mig på vej i udviklingen af undervisningsmaterialet.
 - h. At der i platformen findes mange forskellige designmuligheder, farver og animationer.
 - i. At jeg kan tage hensyn til tilgængelighed for modtageren (accessibility).
 - j. At jeg kan samarbejde med andre om udviklingen af undervisningsmaterialer.
 - k. At jeg kan genbruge andres læringsobjekter.
 - l. At AI kan bruges til at generere dele af indholdet i undervisningsmaterialet.
8. Hvorfor er din første prioritet vigtigst for dig? (*fritekst*)
9. Offentliggør du dine undervisnings-/formidlingsmaterialer? (ja/nej)
Hvis ja, hvor publicerer du dem? For eksempel i LearningLib, Kaltura, OER.ku.dk, LibGuide, egen hjemmeside, Absalon, o.a. Skriv gerne dine publicerings- og formidlingskanaler.
(*fritekst*)
- Hvis nej, hvorfor ikke?
(*fritekst – og respondenterne sendes videre til spørgsmål 11*)
10. Hvis du vælger at offentliggøre dine undervisningsmaterialer som Open Educational Resources, hvad er da vigtigst for dig? Vælg fem ud af de ni svarmuligheder og ranger dem fra 1 – mest vigtigt til 5– mindst vigtigt):
- a. Mulighed for versionering af materialerne.
 - b. Mulighed for at offentliggøre på en platform, der er åben for alle fagområder og professioner.
 - c. Mulighed for at offentliggøre på en fagspecifik platform for fagfæller inden for en disciplin.
 - d. Mulighed for at tilføje en licens til materialerne.
 - e. Mulighed for at tilknytte en DOI (Digital Object Identifier).

- f. Mulighed for at downloade materialer i redigerbare formater.
- g. Mulighed for at tilgå materialerne fra flere enheder (devices).
- h. Mulighed for at blive krediteret for materialerne.
- i. Mulighed for at trække statistik ud om brugen af dine materialer og overvåge deres anvendelse.

11. Bruger du, eller har du brugt LearningLib i udarbejdelse eller offentliggørelse af dine undervisningsmaterialer?

(ja, nej spørgsmål)

Hvis nej:

Hvorfor bruger du ikke LearningLib i udarbejdelse/publicering af dine undervisningsmaterialer? *(Fritekst og respondenter sendes derefter til "Afsluttende" side)*

Hvis ja:

Hvorfor bruger du, eller hvorfor har du brugt, LearningLib i udarbejdelse/publicering af dine undervisningsmaterialer?
(Fritekst og respondenter fortsætter derefter til afsnit "om dit brug af og kendskab til LearningLib")

Om dit brug af og kendskab til LearningLib

I dette afsnit spørger vi ind til dit kendskab til og brug af LearningLib. Vi anvender begrebet "læringsobjekt". Et læringsobjekt i LearningLib er en digital ressource, der er designet til at støtte specifik læring ved at præsentere information, samle undervisningsmaterialer, og fremme læring gennem interaktivitet. Et læringsobjekt kan være en video, en interaktiv opgave, en tekst, en quiz eller andet materiale, der er skabt til at hjælpe brugeren med at forstå og anvende et bestemt emne, eller en færdighed.

Der er 13 spørgsmål i dette afsnit.

12. Har du deltaget i en LearningLib workshop? (Ja/Nej)

Hvornår? *(Dato format, årstal, måned)*

13. Hvornår har du sidst brugt LearningLib til at udarbejde eller offentliggøre et læringsobjekt? *(Dato format, årstal, måned)*

14. Hvor meget erfaring har du med LearningLib? *(respondenten indikerer på en skala nybegynder til erfaren)*

15. Har du udviklet læringsobjekter med H5P? *(ja/nej spørgsmål)*

16. Hvilke systemer/platforme bruger du som supplement til LearningLib i formidling af læringsobjekter på vores tilknyttede universiteter?

(Fritekst)

17. Er du enig i følgende udsagn?

LearningLib er en egnet platform til formidling af læringsobjekter målrettet forskere.

Ja (skriv venligst hvorfor) *fritekst*

Nej (skriv venligst hvorfor ikke) *fritekst*

Ved ikke - (skriv venligst hvorfor, fx jeg kender ikke LearningLib godt nok til at kunne svare på spørgsmålet) *fritekst*

18. Er du enig i følgende udsagn?

LearningLib er en egnet platform til formidling af læringsobjekter målrettet studerende.

Ja (skriv venligst hvorfor) *fritekst*

Nej (skriv venligst hvorfor ikke) *fritekst*

Ved ikke - (skriv venligst hvorfor, fx jeg kender ikke LearningLib godt nok til at kunne svare på spørgsmålet) *fritekst*

19. Har du erfaring med at skabe læringsobjekter målrettet forskere i LearningLib? (Ja/nej
spørgsmål)

(Hvis ja, sendes respondenter til spørgsmål 20 –22)

(Hvis nej, sendes respondenter til spørgsmål 23)

20. Når du designer læringsobjekter til forskere, hvilke antagelser/viden har du om deres krav/ønsker til materialet? *(fritekst)*

21. Hvilke overvejelser har du om, hvordan LearningLib læringsobjekter burde laves, så de er relevante for forskere? *(fritekst)*

22. Må vi kontakte dig for at drøfte dit arbejde med udvikling af læringsobjekter målrettet forskere?
Skriv din mail her: *(fritekst)*

Om LearningLib's styrker og svagheder

Til allersidst, vil vi gerne kende din holdning til LearningLib. Der er to spørgsmål i dette afsnit.

23. Hvad mener du LearningLib's største styrke er? *(fritekst)*

24. Hvad mener du LearningLib's største svaghed er? *(fritekst)*

Afsluttende

Mange tak for din tid og besvarelse. Du har nu gennemført spørgeskemaet. Hvis du har yderligere kommentarer, kan du skrive dem her:

(Fritekst)

Hvis du vil oprettes som bruger af LearningLib, kan du tilmelde dig her: <https://learninglib.org/signup/>

Hvis du vil høre mere om projektet, eller deltage i en workshop om LearningLib, kontakt Lorna: lowi@kb.dk

Bilag 5: rangordning af funktioner på en platform/ et værktøj.

Spørgsmål: Hvad vurderer du som vigtigst når du bruger platforme og værktøjer til at udarbejde dine undervisningsmaterialer?	1. prioritet	2. prioritet	3. prioritet	4. prioritet	5. prioritet	Antal point (1. Prioritet = 5 point, 5. prioritet = 1 point)
At det er let for modtageren at se, interagere med, downloade og læse materialet	9	3	0	2	7	68
At de tekniske og didaktiske aspekter supplerer hinanden	9	4	1	2	3	71
At jeg kan kombinere forskellige formater (video, slides, animation)	2	1	3	6	3	38
At jeg kan dele mine materialer med andre, så de kan bygge videre på dem	1	3	5	4	3	43
At jeg er sikret korrekt attribution, kan vælge licens og overholde ophavsret	1	1	5	4	4	36
At jeg kan arbejde med versionering og opdatering	3	3	6	3	1	52
At der findes forskellige skabeloner som kan guide mig på vej i udviklingen af undervisningsmaterialet	0	4	5	3	3	40

At der i platformen findes mange forskellige designmuligheder, farver og animationer	3	3	5	0	3	45
At jeg kan tage hensyn til tilgængelighed for modtageren (accessibility)	4	3	6	3	3	59
At jeg kan samarbejde med andre om udviklingen af undervisningsmaterialer	3	5	3	6	2	58
At jeg kan genbruge andres læringsobjekter	5	2	5	1	4	54
At AI kan bruges til at generere dele af indholdet i undervisningsmaterialet	3	3	2	0	6	39

Forklarende tekst: Tabellen viser hvor mange der har valgt hver svarmulighed, og hvilken prioritet de har givet den valgte svarmulighed. Det samlede antal point for hvert svar er summeheret i den yderste kolonne. Pointsystemet beregnes på følgende måde:

Hvis et svar er givet som 1. prioritet så får den pågældende svarmulighed 5 point. Hvis en svarmulighed har været 1. prioritet for 3 af respondenterne udløser det 15 point til den svarmulighed. På samme måde gives der 4 point når en svarmulighed har fået et svar som 2. prioritet. For 3. prioritet gives der 3 point, for 4. prioritet gives der 2 point, og for 5. prioritet gives der 1 point

Bilag 6: Rangering af ønskede platformsfunktioner til publicering af undervisningsmaterialer.

Spørgsmål: Hvis du vælger at offentliggøre dine undervisningsmaterialer som Open Educational Resources, hvad er da vigtigst for dig?	1. prioritet	2. prioritet	3. prioritet	4. prioritet	5. prioritet	Antal point (1. Prioritet = 5 point, 5. prioritet = 1 point)
Mulighed for versionering af materialerne	0	0	1	1	1	6
Mulighed for at offentliggøre på en platform, der er åben for alle fagområder og professioner	1	1	1	1	1	15
Mulighed for at offentliggøre på en fagspecifik platform for fagfæller inden for en disciplin	1	1	1	1	0	14
Mulighed for at tilføje en licens til materialerne	0	0	2	1	1	13
Mulighed for at tilknytte en DOI (Digital Object Identifier)	0	0	1	1	0	5
Mulighed for at downloade materialer i redigerbare formater	0	3	1	0	1	16

Mulighed for at tilgå materialerne fra flere enheder (devices)	0	1	0	3	1	11
Mulighed for at blive krediteret for materialerne	0	0	0	1	1	3
Mulighed for at trække statistik ud om brugen af dine materialer og overvåge deres anvendelse	0	0	0	1	2	4

Forklarende tekst: Tabellen viser hvor mange der har valgt hver svarmulighed, og hvilken prioritet de har givet den valgte svarmulighed. Det samlede antal point for hvert svar er summemeret i den yderste kolonne. Pointsystemet beregnes på følgende måde:

Hvis et svar er givet som 1. prioritet så får den pågældende svarmulighed 5 point. Hvis en svarmulighed har været 1. prioritet for 3 af respondenterne udløser det 15 point til den svarmulighed. På samme måde gives der 4 point når en svarmulighed har fået et svar som 2. prioritet. For 3. prioritet gives der 3 point, for 4. prioritet gives der 2 point, og for 5. prioritet gives der 1 point

Bilag 7: Figur 1: Rangordning af respondenternes krav til OER værktøjer/platform.

Spørgsmål: Hvis du vælger at offentliggøre dine undervisningsmateriale som Open Educational Resources, hvad er da vigtigst for dig?

